

БЎЛАЖАК ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Гадаймуратов Шухрат Мамаюсупович

Термиз давлат университетининг педагогика институти

Анатация: Мазкур мақола бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини ривожлантиришга бағишланган.

Калит сўзлар: Технология, кампетентлик, кўникма, малака, мутахасис, касб таълими, касбий кампетентлик, педагогика, дизайн.

Anatatsiya: This article is dedicated to the development of professional competence of future teachers of vocational education

Keywords: Technology, competency, skill, qualification, specialist, vocational training, professional competence, pedagogy, design.

Мамлакатимизда замонавий ижтимоий – иқтисодий шароитда рақобатбардош кадрлар тайёрлашни мукаммалаштиришнинг муҳим шарт-шароити замонавий фан, техника ва технологияларнинг ютуқларига асосланган таълим тизимини ташкил қилишдан иборатдир.

Бугунги кунга келиб мамлакатимизда таълим соҳасининг янада ривожланиши туфайли дурадгорлик соҳаси бўйича жаҳон талабларига ва бозор механизми талабларига жавоб берувчи мутахассисларга, технологик таълим бўйича педагогларга эҳтиёж ортиб бормоқда.

Бўлажак технологик таълим йўналиши бўйича касбий фаолиятга тайёрлашда ўзига хос салмоқли ҳиссаси бор. Улар эгалланиши лозим бўлган мутахассисликни ўрганишнинг асосини ташкил этади.

Таълимнинг асосий вазифаларидан бири аниқ бир касб бўйича талабаларда шакллантирилиши керак бўлган касбий кўникмалар асосини ташкил этувчи билим, кўникмалар ва малака тизимини ҳосил қилишдан иборат. Мазкур фанлар блокнинг асосий мақсади тайёрланадиган мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг асосини ташкил этиб, улар бўлажак технологик таълим мутахассисларнинг амалий фаолияти учун шарт-шароит яратишдан иборат. Бунда ушбу блокка кирувчи фанлар мазмуни, ўқитиш мақсади ва вазифалари, методлари, шакллари, воситалари, ўтказилиш жойи, жиҳозланиши, улар учун ажратилган вақт бўйича бошқа фанлар блокларидан фарқли бўлади, чунки бу блок бўлажак технологик таълим мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашда муҳим аҳамиятга эга. Шу сабабли бўлажак мутахассисларни тайёрлашда доимо ушбу соҳага тегишли моддий-техник база, ўқув-ахборот

таъминоти ва малакали ўқитувчилар билан таъминлаш касбий таълимда устувор вазифадир.

Умумкасбий ва ихтисослик фанларини ўқитишда психологик – педагогик қонуниятларни ҳисобга олиниши бевосита бўлажак технологик таълим ўқитувчининг касбий фаолиятини юзага келиши ва ривожланишида муҳим аҳамиятга эга. Бўлажак технологик таълими ўқитувчисининг касбий фаолияти – бу ўқув тарбиявий жараёнга ўзининг фаол муносабатларини билдириб, қўйилган мақсад ва вазифаларни амалга оширишда ижтимоий – иқтисодий нуқтаи назардан ёндашиб, комил инсон сифатлари билан бирга ақлий касбий тафаккурини ривожлантиришга ёрдам берувчи фаолиятдир. Шунинг учун ҳам касбий компетентликни ривожлантиришда, албатта, ҳар томонлама такомиллашган чуқур касбий билим зарурдир. Бўлажак технологик таълими ўқитувчиларига касбий фанлардан бериладиган билимларнинг ўзига хос синтезини аниқлаш ва бу синтезда қатнашаётган билимларнинг табиати, уларнинг ўзаро алоқадорлиги, тузилиши ва бошқа фанлар билан алоқадорлиги ҳақида маълумотларнинг таълим жараёнида бериб борилиши мақсадга мувофиқдир.

Ихтисослик фанлар блокига кирувчи фанларни ўқитишда назария билан амалиёт бирлиги муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли ҳам ихтисослик фанларидан ўқув услубий мажмуаларни яратишда уларга оид ўқув ахборотли услубий мажмуа ва мультимедиали таълим технологияларини жорий этишни эътиборга олиш лозим, чунки ҳозирги давр ахборот асридир.

Технологик таълимида амалий билимлар, кўникмалар ва малакалар назарий билимлардан кам эмас ва албатта улардан кўзланган мақсад бўлажак мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг самарали йўлларини яратиш ва жорий этишдан иборатдир. Бўлажак технологик таълим мутахассисларнинг касбий фаолиятида уларнинг касбий компетентлиги жуда кўл келади.

Ҳозирги даврда таълим тизими олдида турган долзарб вазифалардан бири ўқитишда замонавий педагогик технологиялар ва ютуқлардан кенг фойдаланиш, уларни таълим тизимида жорий қилиб бориш ҳамда ривожланган мамлакатларнинг тажрибаларини мамлакатимиз таълим тизимига тадбиқ қилиш муҳим ҳисобланади.

Бўлажак технологик таълим ўқув режага киритилган ва фанларининг мазмуни таҳлил қилиб чиқилганда, шу нарса маълум бўлдики, бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетентликларини ривожлантириш учун киритилган фанлар талабанинг касбий билим, кўникма ва малакаларини ҳар томонлама кенгайтиришга қаратилган.

Хулоса қилиб айтганда бўлажак технологик таълими ўқитувчилари таълим олувчиларга янги техника ва технология ютуқларидан ахборотлар берувчи асосий шахс ҳисобланади. Бунинг учун бўлажак технологик таълими ўқитувчиси олий ўқув юртида ўқиш даврида умумқасбий ва ихтисослик фанларидан чуқур билимларни эгаллаши, уларни ўз фаолиятида қўллай олиши керак. Шунингдек, бўлажак ўқитувчи-бакалаврларни тайёрлашда ихтисослик фанларидан замонавий таълим технологияларидан фойдаланиб илмий ёндошилган ҳолда билим бериш тақозо қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Муслимов Н.А. Бўлажак касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантириш. -Т.: Фан нашриёти, 2004. -130 б.
2. Муслимов Н.А., Зупарова Д.Д., Каримова Н.Н. Становление дизайн образования в Узбекистане // Касб-хунар таълими. – Тошкент. 2017. - №3. – Б. 65-69.
3. Муслимов Н.А. Бўлажак ўқитувчиларни касбий фаолиятга тайёрлаш жараёнида компетентлик // Меҳнат ва касб таълими ўқитувчилари касбий компетентлигини таъминлашнинг интегратив технологиялари: Республика илмий-амалий конференция материаллари.- Тошкент: ТДПУ, 2010. - Б. 114-118.
4. Каримова Н.Н. Касбий компетентлик тушунчаси ва унинг мазмун-моҳияти // Касб-хунар таълими. – Тошкент. 2011.-№ 3.-Б. 20-23.
5. Каримова Н.Н. Касб таълими ўқитувчиларини амалий компетентлигини шакллантириш технологияси. Услубий қўлланма. – Т.: Иқтисодиёт нашриёти, 2012.- 59 б.
6. Педагогика назарияси (Дидактика) / Ҳасанбоев Ж., Тўрақулов Х.А. ва б.; Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Тошкент: Фан ва технологиялар, 2011. - 420 б.
7. Рашидов Х.Ф. Теоретико-методологические и социально-педагогические основы развития среднего специального, профессионального образования в Узбекистане (на материалах реализации Национальной программы по подготовке кадров): Дис. ... докт. пед. наук. - Т.: ИПК и ПКСССПО, 2005. - 311 с.

